

KEGIATAN BELAJAR DAN PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Rahmaniah

Email: 2010128320006@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Pendidikan pada dasarnya mempunyai fungsi untuk membantu peserta didik dalam pengembangan dirinya, yaitu pengembangan semua potensi, kecakapan, serta karakteristik pribadinya kearah yang positif, baik bagi diri sendiri maupun lingkungannya. Proses pendidikan tidak luput dari beberapa aktivitas diantaranya adalah belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Belajar dan pembelajaran merupakan aktivitas yang utama dalam pendidikan. Dalam belajar mengajar hal yang terpenting adalah proses, karena proses inilah yang menentukan tujuan belajar akan tercapai atau tidak tercapai. Ketercapaian dalam proses belajar mengajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku positif yang bersifat permanen atau menetap. Dalam teori konstruktivisme siswa dipandang sudah mempunyai pengetahuan dan tugas guru atau pendidik di sini adalah untuk mengembangkan pengetahuannya tersebut. Pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini dalam kegiatan belajar dan pembelajaran serta dalam mengembangkan pengetahuan siswa guru diharapkan mampu berinovasi dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Inovasi tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada.

PENDAHULUAN

Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang secara sadar atau dilakukan dengan sengaja. Aktivitas ini mengarah kepada keaktifan seseorang dalam melakukan aspek mental yang memungkinkan terjadinya suatu perubahan yang ada pada dirinya. Dengan demikian, dapat dipahami juga bahwa suatu kegiatan belajar dikatakan baik apabila kemampuan keaktifan jasmani maupun mental seseorang semakin tinggi. Sebaliknya meskipun seseorang dikatakan belajar, namun jika keaktifan jasmaniah dan mentalnya rendah berarti kegiatan belajar tersebut tidak secara nyata memahami bahwa dirinya melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar juga dapat dimaknai sebagai interaksi antara individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini yaitu obyek-obyek lain yang memungkinkan individu memperoleh pengalaman-pengalaman atau memperoleh pengetahuan, baik pengalaman atau pengetahuan baru maupun sesuatu yang pernah diperoleh atau ditemukan sebelumnya tetapi menimbulkan perhatian kembali bagi individu tersebut sehingga memungkinkan terjadinya interaksi (**Ainurrahman, 2013: 36**).

Pada hakikatnya pembelajaran merupakan suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Peran dari guru sebagai pembimbing bertolak dari banyaknya peserta didik yang bermasalah. Dalam belajar tentunya banyak perbedaan, seperti adanya peserta didik yang mampu mencerna materi pelajaran, ada pula peserta didik yang lambat dalam mencerna materi pelajaran. Kedua perbedaan inilah yang menyebabkan guru mampu mengatur strategi dalam pembelajaran yang sesuai dengan keadaan setiap peserta didik. Oleh karena itu, jika hakikat belajar adalah “perubahan”, maka hakikat pembelajaran adalah “pengaturan” (**Bahri Djamarah, 2006: 39**).

Pembelajaran menurut (**Trianto, 2009: 19**) adalah aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Secara sederhana, pembelajaran dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pada hakikatnya, Trianto mengungkapkan bahwa pembelajaran merupakan usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya (mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lain) dengan maksud agar tujuannya dapat tercapai. Dari uraiannya

tersebut, maka terlihat jelas bahwa pembelajaran itu adalah interaksi dua arah yaitu dari pendidik dan peserta didik, diantara keduanya terjadi komunikasi yang terarah menuju kepada target yang telah ditetapkan.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Perilaku belajar dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas belajar. Konsep dan pengertian belajar sendiri sangat beragam, tergantung dari sisi pandang setiap orang yang mengamatinya. Belajar sendiri diartikan sebagai perubahan yang secara relatif berlangsung lama pada perilaku yang diperoleh kemudian dari pengalaman-pengalaman (**Davidoff, 1998: 178**).

Ciri belajar yang paling utama adalah terjadinya proses berpikir seseorang. Menurut Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, setidaknya belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku tersebut bersifat pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), maupun nilai dan sikap (afektif); 2) Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan; 3) Perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan; 4) Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan (Nara, 2010).

Adapun ciri-ciri belajar menurut Hudojo dalam pandangan konstruktivis adalah: (a) siswa terlibat aktif dalam belajarnya. Siswa belajar materi secara bermakna dengan bekerja dan berpikir, dan (b) informasi baru harus dikaitkan dengan informasi sebelumnya sehingga menyatu dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa (**Trianto, 2009: 19**).

Pembelajaran adalah suatu rangkaian proses belajar mengajar yang diakhiri dengan perubahan tingkah laku, karena hampir setiap tingkah laku yang diperlihatkan adalah hasil pembelajaran. Dalam makna yang lebih kompleks pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dengan keberhasilannya yang dilihat dari aspek produk dan proses. Menurut Trianto dari makna ini jelas terlihat bahwa pembelajaran adalah interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta

didik, dimana antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari pembelajaran tidak semata-mata untuk memperoleh hasil belajar, akan tetapi keberhasilan proses pembelajaran tentunya akan berdampak terhadap hasil belajar. Agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan maka pendidik harus menciptakan suasana belajar yang baik. Siswa dibimbing untuk mau belajar sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai (Emda, 2014; 68).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran ini dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan siswa. Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa adalah belajar. Perilaku mengajar dan perilaku belajar tersebut tidak terlepas dari bahan pelajaran. Dengan demikian, pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar dapat belajar dengan baik, sehingga kegiatan pembelajaran ini bermuara pada dua kegiatan pokok, yaitu bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar dan bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar. Oleh karena itu, makna pembelajaran merupakan tindakan eksternal dari belajar, sedangkan belajar adalah tindakan internal dari pembelajaran.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Wabah virus covid-19 yang datang ke Indonesia sejak maret 2020 membuat kita harus beradaptasi menyesuaikan diri dengan menjalani kebiasaan-kebiasaan baru. Adanya pandemi covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan dan bagi semua kalangan masyarakat. Sehingga beberapa sektor publik berdampak dengan berbagai masalah dan krisis, tidak terkecuali sektor pendidikan. Dengan demikian kita harus menyesuaikan diri dengan alur pendidikan yang baru akibat dampak covid-19. Seorang guru atau pendidik orang tua siswa hingga institusi pendidikan tinggi harus berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sekarang. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya menerapkan kebijakan Belajar dari Rumah atau learning from home (Chabibie, 2020).

Dengan adanya kebijakan *physical distancing*, diharapkan dapat mengurangi persebaran covid-19 di muka bumi ini. Kebijakan ini berupa kebijakan khusus para peserta didik untuk belajar dari rumah. Para pendidik/guru, dosen, siswa, mahasiswa serta orang tua, dapat berinteraksi melalui teknologi. Pendidikan berbasis E-learning menjadi strategi baru dalam proses belajar mengajar. Kita dipaksa untuk bergerak cepat agar dapat menyesuaikan diri dengan tantangan zaman, dan juga memaksimalkan teknologi dan kreatifitas. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berupa satu perubahan dalam dunia Pendidikan yakni dengan konsep merdeka belajar.

Merdeka belajar merupakan proses pembelajaran secara alami untuk mencapai kemerdekaan. Disini perlu belajar untuk tidak tertekan, tidak stress dengan permasalahan pribadi dan lingkungan, bebas berkreasi dan berinovasi, tidak terbelenggu dan sebagainya. Belajar merdeka bagi peserta didik sangat diperlukan. Oleh sebab itu, sekalipun kita berada pada kondisi pandemi Covid-19 diharapkan kepada seluruh pelaksana pendidikan dapat menerapkan konsep merdeka belajar sehingga dapat menjadikan pendidik dan siswa mengeksplorasi kreatifitas, berinovasi sementara guru penggerak menjadi subyek yang terus menerus mencari solusi atas tantangan.

Dalam teori belajar konstruktivisme terdapat prinsip bahwa dalam belajar siswa merupakan pelaku aktif dalam proses belajar tersebut siswa membangun sendiri pengetahuan berdasarkan pengalamannya (**Baharudin, 2007: 115**). Pembelajaran harus dibentuk menjadi proses membangun pengetahuan bukan hanya menerima pengetahuan begitu saja. Maksudnya dalam teori konstruktivisme siswa sendirilah yang aktif menemukan dan merekonstruksi pengetahuannya sendiri dan guru hanya sebagai fasilitator. Tujuannya yaitu agar mendorong para peserta didik agar mampu mendorong dan mengorganisasi pengalamannya menjadi pengetahuan (**Sagala, 2011: 88**).

Penerapan teori belajar konstruktivisme dalam masa pandemi seperti sekarang ini guru dapat merangsang siswa agar aktif untuk bertanya, mengadakan diskusi kelompok dan guru juga dapat memberi motivasi belajar kepada siswa, guru juga bisa menanamkan sikap percaya diri dan saling menghormati pada diri siswa. Guru atau pendidik juga bisa berinovasi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada sehingga tetap dapat melakukan banyak hal dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Siswa juga diharapkan

harus kreatif dalam mencari sumber informasi atau sumber belajar dengan menggunakan teknologi tersebut agar guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi atau sumber belajar bagi siswa.

SIMPULAN

Pandemi covid-19 telah mampu melumpuhkan berbagai sektor. Salah satu yang terdampak adalah sektor pendidikan. Kedatangan corona telah menyebabkan dunia pendidikan diliburkan. Sekolah libur, kampus juga libur. Sebagai gantinya, aktifitas pendidikan kegiatan belajar dan pembelajaran dilakukan di rumah. Work From Home (WFH) yang berarti belajar dari rumah menjadi solusi terbaik saat ini agar aktifitas pendidikan terus berjalan. Dalam hal ini pendidik atau guru dan orang tua siswa lebih berperan lagi dalam kegiatan belajar siswa. Bahkan, kementerian pendidikan dan kebudayaan juga membuat program belajar di TVRI untuk siswa sekolah dari TK hingga SMA. Prediksi tentang berakhirnya pandemi covid-19 sudah mulai bermunculan, namun pada kenyataannya sampai saat ini hanya menunjukkan penurunan yang tidak signifikan dan belum ada tanda-tanda kapan Indonesia bersih dari corona. Namun, tentu semua berharap agar pandemi covid-19 ini segera berakhir agar sekolah dan kampus kembali dibuka dan dunia pendidikan kembali normal seperti sedia kala.

REFERENSI

- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Emda, A. (2014). Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS di SMA Negeri 12 Banda Aceh. *Jurnal Lantanida* , 2 (1), 68-79.
- Faizah, S. N. (2017). Hakikat Belajar dan Pembelajaran. *At-Thullab: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(2), 175-185.

- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan pembelajaran. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 333-352.
- Saleh, M. (2020, May). Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid-19. In *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas* (Vol. 1, pp. 51-56).
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.